

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ABORDANDO O LIVRO “DISCURSO DO MÉTODO” COM SEMIÓTICAS CINEMATOGRÁFICAS: DISCUTINDO O PROCEDIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO ATRAVÉS DO FILME “CRIAÇÃO”

André Luiz Xavier Guimarães Nasri – PUC-MG (dedeluzinasri@gmail.com)

Caio Pereira Dias – UFPI (caio.pd@hotmail.com)

Guy Globa Masset – UERJ (guyglobamasset@gmail.com)

E-mail para contato: dedeluzinasri@gmail.com

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem

DOI: 10.5281/zenodo.11215396

RESUMO

Têm-se observado que interesses econômicos e políticos articulam movimentos que promovem a desconfiança da população nas instituições científicas e a disseminação de notícias e informações falsas nas redes sociais. Frente a esse cenário de promoção da desinformação, nutrição de ideias arcaicas e descrédito da ciência, o exercício do pensamento crítico e o discernimento do método técnico-científico, empregado em pesquisas, se mostram de grande relevância para desmistificar os mitos que circundam estas áreas. Então, o presente estudo propõe o uso de semióticas cinematográficas como ferramentas engajadoras de auxílio na apresentação e, conseqüentemente, na compreensão, do pensamento cartesiano para os alunos. Como estratégia metodológica complementar, adotou-se a prática de levantamentos bibliográficos do autor racionalista René Descartes e a investigação semiótica do filme “Criação”, baseado na obra de Charles Darwin, como utilização de mídia popular que expõe o uso do método científico na prática, visando ampliar e facilitar o debate. Destarte, é realizada uma análise de como o longa-metragem contribui para com o desenvolvimento do senso crítico e da razão do espectador.

Palavras-chave: Método Científico. Racionalismo. Semiótica.

1. INTRODUÇÃO

Constatou-se nos últimos anos, considerados na data de produção deste artigo, um mutante movimento popular de descrédito na ciência e ataque às instituições de fomento científico e tecnológico (MASSUCHIN *et al.*, 2021), promovendo transformações na maneira como as pessoas buscam se instruir acerca do mundo à sua volta. As crises resultantes desse processo, por sua vez, ecoaram de forma a serem identificadas nas áreas econômicas, educacionais e sanitárias. Percebe-se, precipuamente no Brasil, discursos que contrariam a própria deontologia do fazer científico, que abdica partidarismos pessoais pois preconiza o compromisso ético-profissional com a análise atinente à matriz do pensamento de determinada área

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

de estudo, reconhecendo que esta é a melhor forma de se avançar na construção do conhecimento.

Esse passivo social tende a vulnerabilizar nimicamente o atual Estado da Arte, haja vista que o cultivo a convicções arcaicas torna a sociedade mais suscetível a dispensar vacinas em cenários pandêmicos e a clamar pelo retorno de políticas estatais ultrapassadas, como o modelo de administração pública patrimonialista, à guisa de exemplificação. Torna-se evidente, à face da contextualização disponibilizada, que nutrir a ideia engessada e caricatural de que o pesquisador veste um jaleco branco e vocaliza “Eureca!” ao realizar uma descoberta em um laboratório repleto de vidros de ensaio coloridos com líquidos borbulhantes, contribui para esse cenário de retrocesso e para a desconfiança acerca de como as pesquisas científicas são praticadas no enquadramento real.

Partindo dessa perspectiva, o presente artigo discorre sobre as regras do método e os elementos da moral provisória apresentados por Descartes no livro “Discurso do Método”, apontados como pré-requisitos para constatação científica, e relacioná-los com o procedimento técnico-científico observado no filme “Criação”, elencando os pontos tangências em ambas as obras como objeto, uma vez que se acredita que, ao viabilizar uma mídia videofonográfica de entretenimento como veículo para o aprendizado do método científico, os alunos e o público geral poderão interiorizar o processo de busca pelo conhecimento de maneira mais palatável e prazerosa.

Além disso, este trabalho aspira propalar o concernente a ideia de que a semiótica cinematográfica abrange um público extenso que, normalmente, mostra-se inalcançável pelo meio acadêmico, possibilitando que a apreensão de temas que sucedem pensamentos vetustos receba uma nova roupagem, travestida por históricas ilustrativas que representem de maneira audiovisual o teor científico - sem desvirtuar para uma figura caricata - mas suprimindo a abordagem narrativa prolixa e os termos rebuscados que por vezes compõem essas áreas do saber, sendo, então, recebidas com maior naturalidade. Portanto, o trabalho objetiva, também, servir de guia para os educadores que buscam tratar do método científico em aulas de Ciências dos anos finais do Ensino Fundamental II.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

2. METODOLOGIA

2.1 O MÉTODO CARTESIANO

René Descartes (1596-1650) foi um cientista, filósofo e matemático francês que ficou mundialmente conhecido como o “Pai da Filosofia Moderna” (ZELLER, 2021). Tamanha honraria se justifica, dentre outros fatores, pelas contribuições realizadas nas estruturas do pensamento durante o século XVII, época em que a filosofia começou a ter autonomia em relação a teologia (SILVA, 2018). Pode-se afirmar, que, através do livro “Discurso do Método”, Descartes implementou um novo padrão de rigorosidade analítica ligada a busca do método do saber, e por conta disso, considera-se a obra um tratado filosófico sobre a ciência universal.

Como parte dessa dinâmica, Descartes dividiu a obra em seis partes com base em seus conteúdos, sendo que, do todo, considerou-se principalmente as quatro primeiras para esse estudo. Os próximos parágrafos buscam discorrer, respectivamente, acerca dos temas de atinência à ciência e as considerações naturais da análise científica, das principais regras do método, de alguns elementos da moral provisória e dos fundamentos da metafísica de Descartes.

O autor francês compreende que o entendimento pleno da razão pode ser alcançado por todos os homens, bastando que estes se utilizem do método. Nesse contexto, a diversidade de opiniões não é derivada do fato de que alguns são mais racionais que outros, mas pela forma como o acúmulo de experiências empíricas moldou o caminho pelo qual se dirige o pensamento, resultando em diferentes apurações considerativas acerca das mesmas coisas (DESCARTES, 2011). No entanto, não há a necessidade de se conduzir a razão de uma maneira uníssona, sob a justificativa de que isso seria negar a subjetividade individual, prevê-se, então, na gênese do discurso de Descartes, que cada pessoa deve “[...] bem conduzir a própria razão e procurar a verdade nas ciências com base no bom senso.” (DESCARTES, 2011, p. 25).

Sabe-se que, no século XVII, a igreja católica, enquanto instituição, financiava a maioria das pesquisas (BRUNO, 2014), e estas, como tanto, sofriam influências eclesiais que tornavam as estruturas científicas questionáveis. Dessa forma, Descartes colocou em dúvida todo o conhecimento estabelecido até então, adotando um idealismo metódico de uma doutrina racionalista. Em adição, o autor iniciou uma

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

busca por uma teoria do conhecimento de teor mais antropocêntrico do que ontológico, dispensando muitas ideias metafísicas instaladas na época. Como consequência, estabeleceu-se a filosofia, a lógica e as divisões matemáticas de análise dos geometras e da álgebra, como as três artes de estudo que possibilitaram ao homem estudar os preceitos inerentes a todas as coisas na natureza.

Na terceira parte da obra, sinoticamente as justificativas de seu método, Descartes apresenta as regras que, em detrimento de um avanço científico não ofensivo, regeriam seus hábitos e comportamentos morais. Dessa tal maneira, denominada “moral provisória”, o autor admite que é importante obedecer às leis e costumes do país em que se está inserido, procurar ser firme e decidido quanto às tomadas de decisão, modificar primeiro a si mesmo antes de desejar uma mudança no mundo e progredir o quanto fosse possível no conhecimento da verdade.

Ressalta-se, também, que a filosofia cartesiana contempla, ainda, que só se deve aceitar algo como verdadeiro quando este é um fato indubitável, que grandes problemas sejam divididos em partes menores para que seja possível resolvê-los, que a ordenação do raciocínio deve partir das questões mais simples para os mais complexas e que é preciso assegurar que nenhum aspecto do problema tenha sido omitido.

De forma sintética, compreende-se o método de René Descartes por meio das regras de evidência, análise, síntese e enumeração do processo de busca pelo conhecimento. Entende-se, em adição, que os estudos não devem destruir um conceito já consolidado apenas pelo ceticismo leviano ou por caprichos pessoais, mas para atingir a verdade dos elementos e segmentos que compõem essa determinada área. Por fim, é relevante discernir que Descartes advertiu a necessidade de se renovar o procedimento do aprendizado por meio do empirismo, evitando o distanciamento filosófico da realidade.

2.2 FILME “CRIAÇÃO”

O filme “Criação” retrata o período de elaboração do livro “A Origem das Espécies” de autoria de Charles Darwin (1809 - 1882), naturalista, geólogo e biólogo britânico, considerado o pai da teoria da evolução. Darwin discorre, em sua obra, sobre a perpetuação das espécies por meio da seleção natural e a preservação das raças favorecidas na luta silvestre pela vida (DARWIN, 2024, p. 36). O trabalho é

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

considerado a maior ideia individual da história do pensamento (BROWNE, 2019), e, portanto, todo o processo de observação, dedução e análise crítica, não pôde ser perfeitamente recriado em meras duas horas de filmografia. Dessa forma, o filme não apresenta trechos das viagens do autor ao redor do mundo, limitando-se ao período de escrita e revisão de suas anotações e a dinâmica matrimonial entre uma esposa lididamente religiosa e um marido cientista que viria a se tornar o precursor do evolucionismo.

Considerada a contextualização supra, ressalta-se que o longa-metragem tem seu mérito em agregar outras figuras históricas, como Thomas Huxley, e incluir momentos de exemplificação do procedimento técnico-científico por meio de uma linguagem simples impressa através de diálogos internos e cenas de autorreflexão. Além disso, as transições dos tempos narrativos proporcionam oportunidades de acompanhar o amadurecimento da Teoria da Evolução, mostrando que mesmo Darwin possuía dúvidas em relação a sua tese.

No entanto, ressalva-se que o longa-metragem possui algumas perceptíveis decisões equivocadas de roteiro, isto é, quando analisado sob a ótica crítica de utilização do filme estritamente como uma reconstrução do cenário de aplicação do método técnico-científico abordado neste artigo. Nesse contexto, cita-se a direção do terceiro arco, carregada por um desnecessário tom sentimentalista, como o superno problema do drama. No entanto, a produção acerta na reprodução de alguns pontos importantes ocorridos à época, como o papel libelo assumido pela doutrina cristã frente a evolução científica e a constatação de Darwin acerca da atuação da seleção natural ao longo dos milênios.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção busca apontar os pontos tangenciais compreendidos entre o livro e o filme apresentados previamente, sempre a partir de um prisma técnico-científico e evitando reticências. Assim sendo, foram selecionadas cenas do longa-metragem que, de alguma maneira, abordam conceitos do método ou desdobram seus ideais em práticas de investigação científica.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Figura 01. Cena apresentada em 00:11:05, mostra Darwin estudando os ossos de um pombo.

Fonte: Criação (2009).

Conforme exposto na cena da Figura 01, o filme ilustra Darwin estudando a reprodução seletiva dos pombos até perceber que “[...] a natureza seleciona pela sobrevivência, o homem pela aparência.” (Criação, 00:11:13, 2009), sendo este um explícito caso de evidência, análise e síntese. Nesse ínterim, aos 00:13:46, o cientista explica para Huxley que seu livro ainda não está pronto para ser publicado, haja vista que não é possível ter certeza, na natureza, que o comportamento de uma espécie é válido para outra, representando um claro exemplo de que é preciso realizar verificações completas para ter absoluta segurança de que nenhum aspecto da teoria foi omitido.

Figura 02. Cena apresentada em 00:17:46, mostra Darwin estudando uma espécie de subfilo *Crustacea*.

Fonte: Criação (2009).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Como observado na Figura 02, Darwin investigou um determinado crustáceo em todas as formas evolutivas encontradas, em espécie e fossilizado, no decorrer de trinta milhões de anos. Essa cena evidencia a preocupação com o real entendimento das variações fisiológicas dos crustáceos ao longo das gerações, abandonando a interpretação metafísica da evolução.

Figura 03. Cena apresentada em 00:27:40, mostra Darwin discutindo sobre a preocupação do impacto da teoria da evolução na fé católica.

Fonte: Criação (2009).

A Figura 03 evidencia uma cena muito importante do filme, Darwin explica para sua filha que sua obra pode acabar impactando a fé religiosa das pessoas, uma referência direta a busca da autonomia da filosofia em relação à teologia. Como decorrência disso, aos 00:36:20, o cientista decide que não irá se apressar para concluir a tese e que é preciso estudar para ser capaz de provar aquilo que considera ser iniludível. Esse trecho expõe, em linguagem clara, um dos elementos da moral provisória de Descartes, que não se deve desconstruir conceitos estabelecidos apenas por capricho pessoal, mas para atingir a verdade. Ainda neste âmbito, aos 00:40:00, a filha de Darwin, Annie, é procurada e repreendida pela igreja por compartilhar da mesma visão de seu pai.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Figura 04. Cena apresentada em 45:07, mostra a família Darwin testemunhando uma demonstração natural da cadeia alimentar.

Fonte: Criação (2009).

No que concerne à Figura 04, Darwin e sua família testemunham a raposa abocanhar o coelho, uma encenação da forma como a seleção natural ocorre. Sua filha mais nova, Mary, exhibe vontade de auxiliar a lebre a escapar, mas é orientada por seu pai a não interferir na vida animal, observando, assim, a concretização da hipótese prévia de que o canídeo é mais adaptado à vida selvagem. Constatou-se que esse trecho leciona sobre o cientista ter de aceitar as leis da ordem natural sem manipular dados, mesmo que o resultado o desagrade.

Como discorrido na seção anterior, o filme carece de uma linha narrativa menos sentimentalista e insossa no terceiro ato. Por conta disso, não houve passagens com momentos explícitos que pudessem ser utilizadas para exemplificar o procedimento técnico-científico.

No enquadramento do ato de conclusão, no entanto, o filme tem o foco redirecionado para o processo elaborativo da teoria da evolução, provendo mais simbolismos interessantes para o objetivo proposto.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Figura 05. Cena apresentada em 01:33:30, mostra Darwin analisando os ossos de diferentes espécies animais.

Fonte: Criação (2009).

Conforme exposto na Figura 05, a cena apresenta Darwin contemplando que os membros de locomoção de diferentes animais, como a asa do morcego, a barbatana da toninha e a perna do cavalo, comprovam que as condições externas delimitaram a evolução fisiológica dessas espécies, orientadas pelo instinto natural de sobrevivência. Em seu monólogo final, aos 01:41:03, o cientista conclui que, indubitavelmente, as formas de vida evoluíram e continuam evoluindo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com a intenção inicial de apresentar um panorama que identifica os pontos tangenciais entre os fundamentos propostos por René Descartes e o filme “Criação”, pode-se concluir que o objetivo pretendido foi alcançado, uma vez que o material produzido é capaz de sustentar, de forma argumentativa e demonstrativa, a maneira como o longa-metragem exposto pode introduzir o pensamento científico para pessoas pouco interessadas em livros e textos acadêmicos.

Entende-se, então, que o presente trabalho cumpre o papel de elaborar uma proposta de utilização de semióticas cinematográficas para o ensino do método cartesiano, incluindo 10 cenas comentadas do filme e a maneira como elas se relacionam com o procedimento técnico-científico abordado.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Conclui-se que, por difundir informações sobre determinadas descobertas históricas e conter gatilhos pedagógicos para exploração de diálogos de qualidade sobre diferentes áreas científicas, alguns filmes são capazes de promover visibilidade a temas acadêmicos, contribuindo, de modo decisivo, para a formação da opinião pública a respeito da ciência. Assim, é esperado que este trabalho possa propor a professores e pesquisadores que utilizem o engajamento popular de filmes como uma ferramenta complementar no combate à desinformação e que o uso destas mídias de entretenimento seja popularizado em sala de aula e, também, como um mediador de divulgação científica.

REFERÊNCIAS

AMIEL, Jon. **Criação**. Reino Unido: Recorded Picture Company, 2009.

BROWNE, Janet. **Darwin por Darwin**: Um panorama de sua vida e obra através de seus escritos. Trad. Maria Luiza X. de A. Borges. 1.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2019.

BRUNO, Giordano. **On the Infinite, the Universe and the Worlds**: Five Cosmological Dialogues. Trad. Scott Gosnell. 2.ed. Colúmbia: Huginn, Munnin & CO., 2014.

DARWIN, C. **A Origem das Espécies**. Trad. Eugênio Amado. 1.ed. Belo Horizonte: Editora Garnier, 2024.

DESCARTES, René. **Discurso do Método**. Trad. João Cruz Costa. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2011.

MASSUCHIN, M. G.; TAVARES, C. Q.; MITOZO, I. B.; CHAGAS, V. H. C. de S. A estrutura argumentativa do descrédito na ciência. **Revista Fronteiras – Estudos Midiáticos**, v.23, n.2, p.160-174, 2021.

SILVA, O. V. Análise da obra Discurso do Método de René Descartes e as bases do método científico. **Revista Científica Eletrônica da Pedagogia**, v.31, n.1, p.1-8, 2018.

ZELLER, M. V. Descartes, o pai da filosofia moderna. **Revista National Geographic Portugal**, v.38, n.1, p.1-7, 2021.